

PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN *PROJECT BASED LEARNING* (PjBL) TERHADAP HASIL BELAJAR PERAKITAN PC KELAS XI DI SMA N 5 PADANG

Imelia Armananda✉, Yuliawati Yunus

¹imeliaarmananda@gmail.com

²yuliawati_yunus@UPIYPTK.AC.ID

Abstract

This study aims to determine the effect of the *Project Based Learning* (PjBL) model on students' learning outcomes in the subject of PC Assembly for grade XI students at SMA Negeri 5 Padang. This research is a *quasi-experimental* study using a *Nonequivalent Control Group Design*. The population of this study consisted of all grade XI students taking the PC Assembly subject, with samples selected through *purposive sampling*. The experimental class was taught using the PjBL model, while the control class used conventional learning methods. The research instrument was a learning outcome test that had been validated and tested for reliability. Data were analyzed using a t-test with a significance level of 0.05. The results showed that there was a significant difference between the learning outcomes of students taught using the PjBL model and those taught using conventional methods. The average score of the experimental class was higher than that of the control class. Therefore, it can be concluded that the implementation of the *Project Based Learning* model has a positive and significant effect on improving students' learning outcomes in PC Assembly at SMA Negeri 5 Padang.

Keywords: *Project Based Learning, learning outcomes, PC assembly, SMA Negeri 5 Padang*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran *Project Based Learning* (PjBL) terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran Perakitan PC kelas XI di SMA Negeri 5 Padang. Jenis penelitian ini adalah *quasi experiment* dengan desain *Nonequivalent Control Group Design*. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI yang mengikuti mata pelajaran Perakitan PC, dengan pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling*. Kelas eksperimen menggunakan model pembelajaran PjBL, sedangkan kelas kontrol menggunakan model pembelajaran konvensional. Instrumen penelitian berupa tes hasil belajar yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya. Data dianalisis menggunakan uji-t pada taraf signifikansi 0,05. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar siswa yang diajar dengan model PjBL dan siswa yang diajar dengan model konvensional. Nilai rata-rata hasil belajar kelas eksperimen lebih tinggi dibandingkan kelas kontrol. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran *Project Based Learning* berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan hasil belajar siswa pada materi Perakitan PC di SMA Negeri 5 Padang.

Kata kunci: *Project Based Learning, hasil belajar, perakitan PC, SMA Negeri 5 Padang*

1.1 Pendahuluan

Pendidikan merupakan suatu proses pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas. Peningkatan kualitas sumber daya manusia hanya dapat dilakukan melalui pendidikan informal (keluarga), formal (sekolah), dan nonformal (masyarakat). Pendidikan merupakan bagian untuk

mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UUD 1945, demikian juga di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang tertulis bahwa tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan membentuk watak peradaban

bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, untuk mengembangkan potensi peserta didik agar bisa menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Perakitan PC adalah salah satu mata pelajaran adaptif yang diberikan kepada semua bidang keahlian di Sekolah Menengah Kejuruan Mata pelajaran ini sebagai dasar pengetahuan tentang komputer, dengan demikian generasi masa depan dapat mengikuti derap perkembangan teknologi komputer. Oleh karena itu mereka perlu dibekali dengan kemahiran minimal, yaitu mengerti tentang komputer dan berbagai komponen-komponennya.

Kebijakan pendidikan perlu diarahkan agar mampu menyiapkan sumber daya manusia yang mampu menghadapi tantangan masa depan secara efektif dan efisien, dengan memanfaatkan seluruh sumber daya yang ada. Langkah yang dapat dilakukan oleh lembaga pendidikan (sekolah) yaitu dengan menetapkan standar Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM), yang bertujuan untuk melihat sejauh mana tujuan pembelajaran telah tercapai. SMA Negeri 5 Padang merupakan salah satu lembaga pendidikan sekolah yang menetapkan kriteria ketuntasan minimal siswanya sebesar 85. Hal itu bertujuan untuk memenuhi persaingan global yang semakin pesat. Namun kenyataannya yang terjadi dilapangn masih banyak siswa yang belum mampu mencapai KKM yang telah ditetapkan oleh sekolah.

Berdasarkan pengamatan langsung yang peneliti lakukan di **SMA Negeri 5 Padang**, masih banyaknya siswa yang berbicara disaat guru menerangkan pelajaran, masih banyak aktivitas lain yang dilakukan oleh siswa yang tidak berkaitan dengan pembelajaran, serta masih banyaknya siswa yang tidak sungguh-sungguh dalam belajar. Hal ini didukung oleh hasil wawancara dari salah satu guru mata pelajaran di **SMA Negeri 5 Padang** yang menyatakan bahwa

kurangnya minat dan perhatian siswa terhadap mata pelajaran sehingga materi yang disampaikan tidak dimengerti dan dipahami dengan baik.

Melihat masih rendahnya hasil belajar siswa, diduga salah satu faktor penyebab banyaknya siswa yang tidak mampu mencapai standar Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) adalah strategi belajar siswa yang salah selama ini. Hal ini menunjukkan perlu adanya penanganan lebih lanjut agar faktor yang menjadi penyebab rendahnya hasil belajar siswa bisa diatasi dengan baik sehingga tercapai hasil belajar yang diinginkan sesuai dengan KKM yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah. Solusi yang tepat dari masalah yang dikemukakan tersebut adalah dengan memilih model pembelajaran yang sesuai dengan karakter dan lingkungan belajar.

Guru merupakan komponen penting dari tenaga kependidikan yang memiliki tugas untuk melaksanakan proses pembelajaran. Seorang guru diharapkan paham tentang strategi pembelajaran. Penggunaan strategi dalam kegiatan pembelajaran sangat diperlukan untuk mempermudah proses pembelajaran agar dapat mencapai hasil yang optimal. Tanpa strategi yang jelas, proses pembelajaran tidak akan terarah sehingga tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan sulit tercapai secara optimal. Selain itu, proses pembelajaran tidak dapat berlangsung secara efektif dan efisien tanpa penerapan strategi pembelajaran yang tepat. Strategi pembelajaran tertentu dapat diterapkan pada setiap pembelajaran disesuaikan dengan karakteristik materi dan tujuan pembelajaran yang diharapkan (Wena, 2009: 2-3).

Upaya untuk meningkatkan hal tersebut tidak mudah untuk dicapai secara maksimal, karena banyak faktor yang berpengaruh terhadap kemauan siswa untuk belajar, antara lain inisiatif, kepercayaan diri, tanggung jawab, dan evaluasi diri sendiri. Hal yang seharusnya dilakukan adalah meningkatkan keikutsertaan siswa secara aktif dalam proses belajar mengajar. Aktifnya siswa dalam kegiatan

pembelajaran diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar siswa dan membuat kegiatan pembelajaran lebih bermakna (Wena, 2009: 188-189).

Salah satu model pembelajaran yang dapat diterapkan guna meningkatkan keikutsertaan siswa secara aktif dalam pembelajaran adalah dengan menerapkan pembelajaran melalui pendekatan berpikir dan berbasis proyek. Salah satu pembelajaran melalui pendekatan berpikir dan berbasis proyek adalah **Project Based Learning (PJBL)**. **Project Based Learning (PJBL)** adalah pendekatan pembelajaran yang menggunakan proyek atau tugas sebagai langkah awal untuk mendapatkan pengetahuan. baru dengan menyajikan masalah kontekstual sehingga merangsang peserta didik untuk belajar.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ Pengaruh Model Pembelajaran Project Based Learning (PjBL) Terhadap Hasil Belajar Perakitan PC Kelas XI Di Sma N 5 Padang “.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah penggunaan Model Pembelajaran Project Based Learning (PjBL) dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam belajar mata pelajaran Informatika Pada Siswa Kelas X SMA N 5 Padang Semester Ganjil Tahun Ajaran 2025/2026.

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui apakah Model Pembelajaran Project Based Learning (PjBL) dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam Perakitan PC Pada Siswa Kelas XI SMA N 5 Padang Semester Ganjil Tahun Ajaran 2025/2026.

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Hasil Belajar

Hasil belajar mencerminkan hasil dari proses pembelajaran, yang menunjukkan tingkat keberhasilan

siswa setelah mengikuti proses belajar mengajar. Yang mencakup perubahan positif dalam pengetahuan, sikap, dan keterampilan siswa, dengan tujuan membuat mereka lebih baik daripada sebelumnya. Hasil pembelajaran berfungsi sebagai indikator untuk menilai peningkatan atau penurunan kemampuan siswa selama proses pembelajaran (Nasir & Galung, 2021).

Hasil belajar adalah kompetensi atau kemampuan tertentu yang dicapai oleh siswa setelah mengikuti proses belajar mengajar dan meliputi keterampilan kognitif, afektif, maupun psikomotorik (Wulandari, 2021). Hasil belajar merupakan hasil dari suatu interaksi tindak belajar dan tindak mengajar. Dari sisi guru, tindak mengajar diakhiri dengan proses evaluasi hasil belajar. Dari segi siswa, hasil belajar merupakan berakhirnya pengajaran dari puncak proses belajar (Mandey, dkk, 2022). Hasil belajar digunakan sebagai tolak ukur untuk mengetahui peningkatan dan turunnya tingkat kemampuan dari siswa selama proses pembelajaran (Nasir, dkk, 2021).

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki oleh siswa setelah mengalami proses pembelajaran dan dapat diukur melalui pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, dan sintesis yang diraih siswa dan merupakan Tingkat penguasaan setelah menerima pengalaman belajar.

2.2 Model Belajar

Model Pembelajaran merupakan kerangka yang terkonsep dan prosedur yang sistematis dalam mengelompokkan pengalaman belajar agar tercapai tujuan dari suatu pembelajaran tertentu dan berfungsi sebagai pedoman bagi perancang pengajaran setra para guru dalam melakukan aktivitas kegiatan belajar mengajar. Dengan demikian adanya Model Pembelajaran ini agar kegiatan dalam belajar mengajar tersusun secara sistematis dan dapat tercapai pada tujuan. David A. Kolb (2017:12).

Model Pembelajaran adalah mengemukakan Model Pembelajaran adalah suatu kerangka konseptual yang menggambarkan rangkaian sistematis untuk tercapainya suatu tujuan pembelajaran tertentu dan memiliki fungsi sebagai pedoman bagi pendidik atau perancang Pendidikan dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembelajaran. Menurut Saefudin (2018:229).

2.3 Model Pembelajaran *Project Based Learning* (PjBL)

Di dalam model *Project Based Learning* (PjBL) Menurut (Setiawan et al., 2021) menjelaskan bahwa pembelajaran berbasis proyek merupakan strategi memberdayakan peserta didik untuk memecahkan masalah dari keterampilan menganalisis, meneliti, membuat produk hingga mempresentasikan proyek yang dibuatnya. Kelemahan dalam mengkomunikasikan/mempresentasikan hasil diskusi ini adalah ditemukannya peserta didik yang masih malu saat memaparkan hasil proyeknya didepan kelas. Dalam jurnal *elementaria edukasia* Vol. 3 No 2 tahun 2020 kepercayaan diri merupakan aspek di dalam kepribadian manusia yang fungsinya mengaktualisasi kemampuan yang ada dalam diri.

Project Based Learning (PjBL) adalah model inovatif yang melibatkan kerja proyek dimana peserta didik bekerja secara mandiri dalam mengkonstruksi/membangun pembelajarannya (Sudrajat & Budiarti, 2020), dan juga dapat menumbuhkan kreatifitas peserta didik (Paus & Sumilat, 2021) Sintaks dari *Project Based Learning* (PjBL)

1. Penentuan pertanyaan mendasar,
2. Menyusun perencanaan proyek,
3. Menyusun jadwal
4. Memantau peserta didik dan kemajuan proyek,
5. Penilaian hasil,

6. Evaluasi pengalaman.

2.4 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual mempengaruhi praktek dari waktu ke waktu karena pengaruhnya dalam pengembangan standar akuntansi baru. Selain itu kerang konseptual merupakan kegiatan untuk memberikan informasi keuangan, yang disusun dalam kerangka baku sehingga mudah dalam menyamakan isi informasi keuangan (Putri, 2019).

Pada teori yang sudah disampaikan, dapat disusun suatu kerangka berpikir guna memperoleh jawaban sementara dari masalah yang timbul. Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Tindakan Kelas PTK yang diharapkan mampu meningkatkan hasil belajar siswa. Peneliti menggunakan Model Pembelajaran *Project Based Learning* (PjBL) dalam praktiknya, peneliti akan melakukan pelaksanaan berupa pengajaran dikelas secara terkontrol dengan pengelolaan kelas serta mengamati reaksi para siswa saat pembelajaran berlangsung. Penerapan Model Pembelajaran *Project Based Learning* (PjBL) dapat mengarahkan untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Adapun kerangka berpikir yang diilustrasikan sebagai berikut :

Gambar 1 Kerangka Konseptual

2.5 Hipotesis Tindakan

Berdasarkan kajian teori, penelitian yang relevan dan kerangka berfikir maka dapat dirumuskan hipotesis tindakan sebagai berikut:

Ho: Tidak terjadi pengaruh yang signifikan terhadap hasil belajar siswa kelas Fase F dalam

menggunakan model pembelajaran Project Based Learning (PjBL)

Ha: Terjadi pengaruh yang signifikan terhadap hasil belajar siswa kelas Fase F dalam menggunakan model pembelajaran Project Based Learning (PjBL).

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian tindakan kelas (PTK), merupakan pencerminan terhadap proses belajar mengajar secara sengaja dalam kelas. Penelitian tindakan kelas termasuk jenis penelitian kualitatif yang menekankan pada proses, dirancang untuk mencapai perbaikan praktik dan situasi nyata dikelas.

Penelitian dilakukan dikelas XI F4 di SMA Negeri 5 Padang pada Semester Ganjil Tahun Ajaran 2025/2026. Adapun jumlah siswa kelas XI Fase F terdiri dari :

Tabel 1. Jumlah Kelas XI Fase F

No	Kelas	Jumlah Siswa
1	XI F1	36
2	XI F2	36
3	XI F3	36
4	XI F4	36
5	XI F5	36
6	XI F6	33
7	XI F7	36
8	XI F8	33
9	XI F9	35
10	XI F10	36
11	XI F11	36
Jumlah		389

Sumber : Dokumentasi 2025

Berdasarkan tabel diatas peneliti melakukan penelitian di kelas XI F4 sebanyak 36 orang siswa.

PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Kondisi Awal

Kondisi Awal Sebelum penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan, maka peneliti mengadakan observasi dan pengumpulan data dari kondisi awal nilai hasil belajar kelas yang akan diberi tindakan, yaitu kelas XI F4 tahun pelajaran 2025/2026. Pengetahuan awal ini perlu diketahui agar penelitian ini sesuai dengan apa yang diharapkan oleh peneliti, apakah benar kiranya kelas ini perlu diberi tindakan yang sesuai dengan apa yang akan diteliti oleh peneliti yaitu penerapan model pembelajaran Project Based Learning. Berikut ini kondisi awal nilai hasil belajar dan minat belajar siswa sebelum diterapkan metode pembelajaran Project Based Learning yaitu :

Tabel 1. Kondisi Awal MID Semester

No	Nama Siswa	Nilai	Keterangan
1	Addis Saif Alfarraasi	56	Tidak Lulus
2	Aditya Ihsanul	76	Tidak Lulus
3	Afifah Muharammi	87	Lulus
4	Agil Alfarisi Rendra	60	Tidak Lulus
5	Alhadi Ihsan	55	Tidak Lulus
6	Ari Evandi	90	Lulus
7	Arva Yuhanda	46	Tidak Lulus
8	Brilian Toshinaka Meijessicno	85	Lulus
9	Dimas Handrico	65	Tidak Lulus
10	Dimas Hardava	76	Tidak Lulus

11	Dzaky Ramadhan	60	Tidak Lulus
12	Dzakya Rafifah Artanti	94	Lulus
13	Fahrezi Mudzaki Hesa	32	Tidak Lulus
14	Fajri Azuardi	55	Tidak Lulus
15	Ferdinan Habibi	65	Tidak Lulus
16	Fikri Aulia Zahran	90	Lulus
17	Ghani Kholifahtullah	60	Tidak Lulus
18	Haditya Permana	55	Tidak Lulus
19	Hakim Albutami Alwi	85	Lulus
20	Joda Akbar	76	Tidak Lulus
21	Lucky Mei Tri Sasongko	55	Tidak Lulus
22	M.Al-Aziz	56	Tidak Lulus
23	M.Zidane Khailan	60	Tidak Lulus
24	Muhammad Aidil	56	Tidak Lulus
25	Muhammad Gani Trinanda	72	Tidak Lulus
26	Nabil Fikri Rizqullah	60	Tidak Lulus
27	Putra Duta Pratama	85	Lulus
28	Radiatullah	75	Tidak Lulus
29	Reyvan Joshi	87	Lulus
30	Rifadi Arjuna Afdelino	56	Tidak Lulus

31	Saraswati	70	Tidak Lulus
32	Syadza Nayla Arkarna	88	Lulus
33	Tiyo	75	Tidak Lulus
34	Yaser Alqatani	85	Lulus
35	Zafran Juliandro	87	Lulus
36	Zahratul Khairiyah	90	Lulus
Nilai Rata-rata		70,14	
Presentase Ketuntasan		33,33%	

Sumber: Guru Mata Pelajaran Informatika SMA N 5 Padang

Berdasarkan table 4 di atas dapat disimpulkan bahwa persentase ketuntasan siswa/siswi kelas XI F4 adalah 33,33% itu artinya kelas ini tidak tuntas dalam melaksanakan Ujian Tengah Semester. Karena nilai batas ketuntasan yang telah ditetapkan oleh sekolah SMA Negeri 5 Padang untuk Kelas XI pada mata pelajaran informatika adalah 85 oleh karena itu, peneliti akan mencoba menerapkan model pembelajaran Project Based Learning untuk meningkatkan hasil belajar siswa yang akan dilaksanakan dalam beberapa siklus.

4.2 SIKLUS I

Berikut ini hasil pengamatan yang peneliti peroleh pada penelitian siklus I, yaitu:

1. Beberapa siswa tampak antusias dalam memahami materi praktek tersebut.
2. Setiap ada masalah, siswa langsung bertanya kepada peneliti tentang hal yang tidak mereka ketahui.
3. Pada pelaksanaan praktek tersebut tampak adanya beberapa kelompok yang mengalami hambatan dalam menyelesaikan mereka saling bekerja sama, namun ada pula siswa yang mengalami hambatan dalam melakukan

praktek tersebut langsung bertanya kepada peneliti selaku guru pengajar.

4. Peneliti memberikan arahan terhadap siswa dengan suara yang lantang agar siswa yang mengalami masalah yang sama dapat memahami.

Berdasarkan pengamatan didapatkan nilai rata-rata sebanyak 84,53 dan persentase ketuntasan nya 80%. Maka peneliti berpendapat bahwa terdapat kelemahan-kelemahan atau hambatan yang terjadi pada siklus I, kelemahan-kelemahannya adalah sebagai berikut :

1. Kurang memahami fungsi komponen komputer.
2. Kesalahan dalam proses perakitan.
3. Kesulitan saat pengujian dan troubleshooting.
4. Kesulitan membedakan jenis konektor dan port
5. Kurangnya kerja sama dan tanggung jawab dalam kelompok

4.3 SIKLUS II

Berikut ini hasil pengamatan yang peneliti peroleh di kelas XI F4 informatika yaitu :

1. Siswa terlihat lebih mandiri dan percaya diri dalam melakukan kegiatan perakitan tanpa terlalu bergantung pada teman.
2. Aktivitas belajar meningkat, siswa lebih fokus, teliti, dan berusaha menyelesaikan perakitan sesuai petunjuk video Youtube.
3. Sebagian besar siswa mampu melakukan perakitan dan pengujian PC dengan benar, serta menunjukkan peningkatan pemahaman tentang fungsi komponen komputer.
4. Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan signifikan pada aspek keterampilan praktik dibandingkan siklus I.
5. Dari 36 siswa, hanya beberapa yang masih mengalami kesulitan kecil dalam tahap pemasangan kabel atau troubleshooting,

namun nilai rata-rata kelas sudah melampaui Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM).

Berdasarkan pengamatan dimana nilai rata-rata hasil belajar menunjukkan angka 88,78 dan presentase ketuntasannya 94% dari seluruh siswa. Maka peneliti menyimpulkan bahwa penerepan model pembelajaran Project Based learning berhasil dilakukan.

4.4 HASIL

Dari tabel antar siklus diatas tampak adanya hasil belajar siswa dari masing - masing indikator yang harus dikuasai siswa setelah diberi tindakan mengalami peningkatan yang sangat luar biasa. Peningkatan hasil belajar dapat dilihat dari perbandingan nilai awal, Siklus I dan Siklus II.

Tabel 2. Nilai Hasil Belajar Siswa Kondisi Awal Ke Siklus I Hingga Siklus II

No	Nama Siswa	N A	NS I	NS II	Keterangan
1	Addis Saif Alfarraasi	56	87	95	Meningkat
2	Aditya Ihsanul	76	89	80	Tidak Meningkat
3	Afifah Muharam mi	87	90	95	Meningkat
4	Agil Alfarisi Rendra	60	90	95	Meningkat
5	Alhadi Ihsan	55	80	91	Meningkat
6	Ari Evandi	90	90	91	Meningkat
7	Arva Yuhanda	46	85	87	Meningkat
8	Brilian Toshinaka Meijessicno	85	87	89	Meningkat
9	Dimas Handrico	65	75	88	Meningkat

10	Dimas Hardava	76	75	88	Meningkat
11	Dzaky Ramadhan	60	85	89	Meningkat
12	Dzakya Rafifah Artanti	94	89	90	Meningkat
13	Fahrezi Mudzaki Hesa	32	75	75	Meningkat
14	Fajri Azuardi	55	88	89	Meningkat
15	Ferdinan Habibi	65	88	89	Meningkat
16	Fikri Aulia Zahran	90	90	96	Meningkat
17	Ghani Kholifahtullah	60	89	90	Meningkat
18	Haditya Permana	55	50	85	Meningkat
19	Hakim Albutami Alwi	85	90	91	Meningkat
20	Joda Akbar	76	85	85	Meningkat
21	Lucky Mei Tri Sasongko	55	89	88	Meningkat
22	M.Al-Aziz	56	85	85	Meningkat
23	M.Zidane Khailan	60	85	88	Meningkat
24	Muhammad Aidil	56	85	89	Meningkat
25	Muhammad Gani Trinanda	72	75	88	Meningkat
26	Nabil Fikri Rizqullah	60	85	90	Meningkat
27	Putra Duta	85	90	90	Meningkat

	Pratama				
28	Radiatullah	75	85	85	Meningkat
29	Reyvan Joshi	87	90	90	Meningkat
30	Rifadi Arjuna Afdelino	56	70	85	Meningkat
31	Saraswati	70	87	88	Meningkat
32	Syadza Nayla Arkarna	88	90	92	Meningkat
33	Tiyo	75	85	88	Meningkat
34	Yaser Alqatani	85	90	90	Meningkat
35	Zafran Juliandro	87	85	90	Meningkat
36	Zahratul K hairiyah	90	90	92	Meningkat

Berdasarkan tabel 7 di atas, dapat kita simpulkan bahwa rata-rata nilai awal 70,14 dengan presentase ketuntasan sebesar 33,33% (kategori tidak baik). Pada siklus I hasil belajar siswa dengan nilai rata-rata 84,53 hasil presentase ketuntasan 80% (Cukup) meningkat dari nilai awal. Pada siklus II terdapat peningkatan hasil belajar siswa dengan nilai rata-rata 88,78 hasil presentase ketuntasan nya 94% (Sangat baik). penelitian tindakan kelas ini mengalami keberhasilan yang signifikan pada siklus II, sehingga tidak perlu dilanjutkan ke siklus III. Maka hipotesisnya terbukti dimana dengan penerapan model Project Based Learning dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran informatika siswa kelas XI F4 SMA Negeri 5 Padang.

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan di SMA Negeri 5 Padang, dengan menggunakan Model Pembelajaran Project Based

Learning. Pada Mata pelajaran informatika maka dapat ditarik beberapa kesimpulan Penerapan model pembelajaran Project Based Learning pada mata pelajaran informatika sangat berpengaruh sekali terhadap hasil tes belajar siswa ketika proses pembelajaran berlangsung. karena dalam pelaksanaannya siswa sudah terlihat aktif dan kreatif dalam memecahkan masalah dengan memberikan instruksi yang ada, Selain itu guru sudah bisa menciptakan pembelajaran yang kolaboratif, sehingga interaksi siswa dengan siswa dalam pembelajaran sudah terlihat. Berdasarkan hasil pengamatan observer (guru mitra) terhadap aktivitas pada proses pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan pada siklus I sampai siklus II.

Dapat peneliti simpulkan bahwa aktivitas siswa pada setiap siklusnya semakin meningkat. Hal ini dapat dilihat dari hasil belajar siswa yang sudah meningkat. Rata – rata nilai awal 70,14 dengan presentase ketuntasan sebesar 33,33% (kategori tidak baik). Pada siklus I hasil belajar siswa dengan nilai rata-rata 84,53 hasil presentase ketuntasan 80% (Cukup) meningkat dari nilai awal. Pada siklus II terdapat peningkatan hasil belajar siswa dengan nilai rata-rata 88,78 hasil presentase ketuntasan nya 94% (Sangat baik). Kesimpulannya, penerapan model pembelajaran **Project Based Learning (PjBL)** sangat efektif dalam meningkatkan dan mendorong hasil belajar siswa ke tingkat yang lebih baik. Dengan model ini, pembelajaran Informatika menjadi lebih menarik, interaktif, dan bermakna, sehingga membantu siswa mencapai hasil yang optimal.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan di SMA Negeri 5 Padang dengan menggunakan model Pembelajaran Project Based Learning dapat meningkatkan hasil belajar siswa, untuk itu Guru dalam proses mengajar hendaknya guru bisa kreatif sehingga menciptakan suasana belajar yang

menyenangkan dan guru dapat menyesuaikan dengan kebutuhan siswa masing-masing di mana setiap siswa memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Mengembangkan pengetahuan dalam pembelajaran sangatlah penting bagi guru yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dalam kelangsungan proses pembelajaran dan pembelajaran dengan menggunakan model Pembelajaran Project Based Learning merupakan jalan alternatif untuk menciptakan suasana pembelajaran yang efektif.

Daftar Rujukan

- Abas Asyafah (2019), Menimbang Model Pembelajaran (Kajian Teoretis-Kritis atas Model Pembelajaran dalam Pendidikan Islam), Indonesian Journal of Islamic Education,6(1),19-32.
Sumber:<https://ejournal.upi.edu/index.php/tarabawy/article/download/20569/10338>
- Azizah, N. (2021). *Penelitian tindakan kelas: Strategi peningkatan kualitas pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- David A. Kolb. (2017). *Experiential learning: Experience as the source of learning and development*. Pearson Education.
- Erlinawati, C. E., Bektiarso, S., & Maryani, M. (2019). Model pembelajaran project based learning berbasis STEM pada pembelajaran fisika. *Fkip E-Proceeding*, 4(1), 1-4.
- Ginting, E. V., Syahputra, M. F., Hafika, P. O., Sinaga, R. A., Yani, Z. P., & Perangin Angin, L. M. (2023). Teacher's Strategies in Improving Students' Reading Interest in Class III A Students at SD Negeri 105268 Telaga Sari, Kutalimbaru District, Academic Year 2022/2023. *Journal of Educational Analytics*,2(2), 319–332. <https://doi.org/10.55927/jeda.v2i2.4425>
- Khairat, Y. 2020. Penerapan Model Project Based Learning Dalam Meningkatkan Aktifitas Dan Hasil Belajar Peserta Didik Pada Mata Pelajaran Produk Kreatif Dan Kewirausahaan. *Jurnal teknologi Pendidikan*. Vol 9 No. 2 (hlm. 185- 196).

- Mandey, F., Sutrisno, A., & Nugroho, P. (2022). *Evaluasi hasil belajar siswa: Perspektif kognitif, afektif, dan psikomotorik*. Surabaya: Universitas Negeri Surabaya Press.
- Natty, R. A., Kristin, F., & Anugraheni, I. (2019). Peningkatan Kreativitas Dan Hasil Belajar Siswa Melalui Model Pembelajaran Project Based Learning Pada Siswa Sekolah Dasar. *Jurnal Basicedu*, 3(4), 1082-1092 <https://jbasic.org/index.php/basicedu>
- Putri Aulia Salam, Nur Maya, Nasir, Dewi Hikmah Marisda, Rismawaty Parawansa. (2024). Penerapan Model Pembelajaran Project Based Learning (PJBL) Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Informatika Di Sma N 5 Maros, Dharma Acariya Nusantara: *Jurnal Pendidika, Bahasa Dan Budaya*, 2(1), 214-222. <https://E-Journal.Nalanda.Ac.Id/Index.Php/Jdan/Article/Download/802/731/2916>
- Putridayani, I. B., & Chotimah, S. (2020). Analisis Kesulitan Belajar Siswa Dalam Pelajaran. *Maju: Jurnal Ilmiah Pendidikan Matematika*, 7(1), 57-62. <https://www.Ejournal.Stkipbbm.Ac.Id/Index.Php/Mtk/Article/View/426>
- Setiawan, T., Sumilat, J. M., Paruntu, N. M., & Monigir, N. N. (2022). Analisis Penerapan Model Pembelajaran Project Based Learning dan Problem Based Learning pada Peserta Didik Sekolah Dasar. *Jurnal Basicedu*, 6(6), 9736-9744.
- Yani, L. I., & Taufik, T. (2020). Penerapan Model Project Based Learning Dalam Pembelajaran Tematik Terpadu Di Kelas V Sekolah Dasar (Studi Literatur). *E-Jurnal Inovasi Pembelajaran SD*, 9(3), 70-82 <http://dx.doi.org/10.24036/e-jipsd.v9i3.10436>